

LISTA I
SENTENCIAS (DETERMINACION SOBRE BASE CIERTA Y PRESUNTA)

- 1.- SUCESION SANTIAGO GONZALEZ MOLERO (11-2-88)**
CSJ-SPA
Ponente: Luis Farías Mata

- 2.- SUCESION SANTIAGO GONZALEZ MOLERO**
TS1CT
Ponente: Ilse van der Velde
Fecha: 11-8-83

- 3.- MARCOTULLIO HERMANOS, SNC**
T1o. de ISLR
Ponente: Ilse van der Velde
Fecha: 15-3-78

- 4.- MARCOTULLIO HERMANOS, SNC**
T1o. de ISLR
Ponente: Regina Mendoza de Biaggi
Fecha: 21-2-78

- 5.- COMUNIDAD HERMANOS HOMEZ SALAS (25-2-81)**
T1o. de ISLR
Ponente: Ilse van der velde

- 6.- BANCO VENEZUELA, S.A.**
TS1CT
Ponente: Ilse van der Velde
Fecha: 21-3-89

- 7.- BANCO UNION (24-1-95)**
CSJ-SPA (Especial Tributaria)
Ponente: Ilse van der Velde

LISTA II
SENTENCIAS: LA VERIFICACION Y LA FISCALIZACION (DIFERENCIAS) Y
DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO (SU NATURALEZA Y EL CASO DE LA
CADUCIDAD)

- 1.- **MAURO J. TOVAR P. (20-6-96)**
CSJ-SPA
Ponente: Cecilia Sosa Gómez

- 2.- **JULIO VELUTINI O. (17-1-95)**
CSJ-SPA (Especial Tributaria)
Ponente: Ilse van der velde

- 3.- **AIDA BENNI DE RUIZ (29-4-94)**
TS8CT
Ponente: José Landazábal

- 4.- **DISTRIBUIDORA GUADALQUIVIR, S.A. (4-6-96)**
TS5CT
Ponente: Dulce María Parra

- 5.- **DISTRIBUIDORA GUADALQUIVIR, S.A. (7-4-99)**
CSJ-SPA (Especial Tributaria II)
Ponente: Humberto D'Ascoli Centeno

LISTA III

SENTENCIAS SOBRE CASOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (SUMARIO ADMINISTRATIVO)

- 1.- ANTONIO DAZA MEDINA (9-7-97)
CSJ-SPA (Especial Tributaria)
Ponente: Ilse van der Velde**
- 2.- SUCESION DE ESPERANZA YANES DE HERNAIZ (17-3-99)
CSJ-SPA (Especial Tributaria)
Ponente: Jaime Parra Pérez**
- 3.- ORGANIZACIÓN SARELA (25-2-2000)
TS6CT
Ponente: María Elena Rondón**
- 4.- CONSERVAS ALIMENTICIAS “LA GAVIOTA” (09/05/00)
TSJ-SPA
Ponente: Carlos Escarrá Malavé**
- 5.- INVERSIONES BRANFEMA (25/09/01)
TSJ-SPA
Ponente: Levis Ignacio Zerpa**

LISTA IV
SENTENCIAS EN MATERIA DE COMPETENCIA

- 1.- **CONSTRUCTORA DELL ACQUA, C.A. (13-8-81)**
TS1CT
Ponente: Ilse van der Velde

- 2.- **CONSTRUCTORA DELL ACQUA, C.A. (17-5-84)**
CSJ-SPA
Ponente: Josefina Calcaño de Temeltas

- 3.- **COUTTENYE & CO (27-10-97)**
TS2CT
Ponente: Regina Mendoza Zambrano

- 4.- **COUTTENYE & CO (4-12-97)**
CSJ-SPA
Ponente: Cecilia Sosa Gómez

- 5.- **QUINTA LEONOR, C.A. (30-09-98)**
TS3CT
Ponente: Aida Benni de Ruiz

- 6.- **ORINOCO MINING COMPANY (28-04-92)**
TS3CT
Ponente: Aida Benni de Ruiz

- 7.- **PRODUCTOS DAREX (31-3-87)**
TS1CT
Ponente: Ilse van der Velde

- 8.- **PRODUCTOS DAREX (13-8-91)**
CSJ-SPA (Especial Tributaria)
Ponente: Alejandro Osorio

- 9.- **PROTINAL, C.A. (17-9-92)**
CSJ-SPA (Especial Tributaria)
Ponente: Alejandro Osorio

- 10.- **BANCO EXTERIOR, C.A. (18-2-99)**
CSJ-SPA (Especial Tributaria II)
Ponente: Humberto D'Ascoli Centeno